

УДК: 330.35

DOI: 10.5281/zenodo.14509690 <https://zenodo.org/record/14509690>

КАЛЬДЕРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Чекмарев Василий Владимирович¹

Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической безопасности Костромского государственного университета, г. Кострома, Россия, (tcheckmar@ksgos.ru), (ORCID: 0000-0002-8347-7087)

Мишин Евгений Борисович²

Первый заместитель генерального директора Московского филиала АО «Атомэнергопроект», г. Москва, Россия, (mishin_eb@aep.ru)

Ключевые слова: *экономическая динамика, формы экономической динамики, экономический рост, устойчивое развитие, кальдера экономического роста*

Для цитирования: Чекмарев В.В., Мишин Е.Б. Кальдера экономического роста // Вопросы политической экономии. 2024. № 4(40). С. 176-194.

CALDERA OF ECONOMIC GROWTH

Vasiliy V. Chekmarev

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economic Security Kostroma State University, Kostroma, Russia, (tcheckmar@ksu.edu.ru), (ORCID: 0000-0002-8347-7087)

Evgeniy B. Mishin

First Deputy General Director Moscow branch of JSC Atomenergoproekt, Moscow, Russia, (mishin_eb@aep.ru)

Keywords: *economic dynamics, forms of economic dynamics, economic growth, sustainable development, caldera of economic growth*

For citation: Chekmarev V.V., Mishin E.B. Caldera of economic growth. Problems in Political Economy. 2024;4(40):176-194.

JEL codes: E21; E23

Введение

Для многих исследователей любимым занятием является толкование текстов, принадлежащих предшествующим толкователям. Но правильнее про детали позабыть (на время) и вглядываться в ядро процесса «экономический рост», контекст которого и определяет реальность действительности³. В связи с этим особенно от-

¹ © Чекмарев В.В., 2024

² © Мишин Е.Б., 2024

³ Подробнее наши позиции изложены в докладе «Причины понимания деформации реальности как целостности цивилизации в будущем» на круглом столе СПЭК-2024 (4-5 апреля 2024 г., г. Санкт-Петербург).

метим, что тема круглого стола, проведенного редакцией журнала «Вопросы политической экономии» не просто актуальная для науки «политическая экономия» так как является *остросоциальной*, а *практико-ориентированной* с учетом ее возможностей как социально-политического регулятора. В разговорах о нарастающих диспропорциях между бедностью и богатством в современном мире и возможных путях создания новых моделей экономического развития в условиях нарастающих роли информации как одного из новых факторов развития с использованием цифровых технологий, одновременно становящихся *риском* создания «цифрового концлагеря» (смотри публикации Катасонова В.Ю., Четвериковой О.Н., Шнуренко И.С. и др.).

Состоявшаяся дискуссия *отличается* от схожих (см., например материалы XVIII Международного экономического симпозиума, посвященного тридцатилетию в Санкт-петербургского государственного университета, 11-13 апреля 2024 года, секция «Россия в поисках новой модели социальной экономического развития», а также дискуссии на страницах журнала «Теоретическая экономия»⁴, проведенной в 2020 году и посвященной статье И.Н. Примышева «Факторы и современные модели экономического роста и развития») тем, что участники круглого стола в своих выступлениях учитывали то обстоятельство, что судьба не только нашей страны, но и мирового гиперпространства в *долгосрочном* периоде находится в тренде «гиперсвязанности» и выбора моделей экономического развития в системе «Природа и общественное производство» (не только как материально-вещественное, но и духовно-преобразующего биосферу в ноосферу). Отличительной особенностью докладов явилось использование не только методологии классической политической экономии, но и методов неинституционального (дискурсовый и конструктивный институционализм) и дискурсионного анализа, а также когнитивного подхода. Авторы исходили из понимания развития как сложного философско-идеологического, гибридного социального когнитивно-деструктивного феномена, который во многом обусловлен знанием о мироустройстве, а также деструктивной практикой воздействия на общественное сознание, в том числе и историей развития экономической мысли. При этом авторы придерживались разных (порой конфликтующих) ценностных установок, что *принципиально* важно для формирования новой *политической экономии* при изучении рисков инверсионной интерпретации идеологических концептов меняющихся реальности бытия, в той или иной мере усугубляя и дополняя идеи А.В. Бузгалина, Н.Г. Яковлевой, озвученные МАЭФ-2023 и изложенные в их статье⁵.

В итоге материалы круглого стола являют собой как бы книгу-продолжений книг-учебников «Введение в теорию экономического роста» авторы (Чарльз И. Джонс, Дитрих Воллард) и «Введение в теорию современного экономического роста» в двух книгах (автор Даром Асеомглу⁶), созданную российскими учеными на необходимом уровне строгости и ответственности политэкономов за будущее

⁴ «Теоретическая экономика». № 5. 2020. URL: <https://theoreticaleconomy.ru/ru/nauka/> (дата обращения: 09.09.2024).

⁵ См.: Бузгалин А.В., Яковлева Н.Г., Барашкова О.В. Социально-экономическое развитие: экономика, государство, человек (политико-экономический подход). Т. 241 // Научные труды ВЭО России. 2023. С. 354-363.

⁶ Асеомглу Д. Введение в теорию современного экономического роста: учебник [в 2 кн.] / пер. с англ. М.: Дело, 2018.

цивилизацией. При этом, несмотря на универсальность проблемы круглого стола, его участникам удалось проследить российскую специфику в отличие от западных стран.

Рассмотрение экономического роста как цели и как средства было осуществлено с фиксации характерной черты нового качества экономического роста – изменения его источников и факторов на основе кардинальных изменений во всей структуре общественного производства, что и обуславливает формирование новой модели экономического развития.

Особо подчеркнем, что в тишине слов дискутантов каких-либо *предпосылок* к возникновению новых теорий экономического роста выявлено не было, хотя такая попытка однажды уже предпринималась С.П. Реусом⁷.

Для демонстрации некоторой «перпендикулярности» наших взглядов взглядам, ставшим в некоторой степени парадигмальными, изложим основные исследовательские нарративы настоящего выступления в виде гипотез, исключающих рассмотрение экономического роста в качестве темпа развития, испытывая страх перед будущим, чтобы оставаться в будущем сегодня в ситуации неприемлемого настоящего (это как по Антону Чехову: «У каждого безобразия должны быть свои приличия»). Изначально мы не *экономисты* и не Вангстрадамусы*, мы скорее – безумцы от наукопрактики, считающие, что не все же время, размышляя об экономическом росте и развитии, хвастаться бомбами.

В контексте вышеизложенного мы будем строить свое исследование с учетом заявленной методологии политэкономического подхода, изложенного в упомянутой статье А.В. Бузгалина, Н.Г. Яковлева и О.В. Барашковой, а также использования документа «Академические репутации...»⁸.

Из знакомства со значительным количеством публикаций (часть которых приведена в соответствующем разделе статьи) можно сделать вывод, который уже стал общим местом, что плодами глобального экономического роста при значительном социальном расслоении пользуются преимущественно верхние слои. В данном контексте уповать исключительно на экономический рост при незначительной адресной социальной помощи и не затрагивать механизмы перераспределения, как это делает российское правительство, это – фактически устранившись от решения данной насущной проблемы.

Подчеркнем, что несмотря на то, что эта проблема имеет универсальный характер, российская специфика все же прослеживается: в отличие от западных стран, «работающие бедные» – это преимущественно специалисты, с высшим и средним образованием, составляющие условный средний класс в политэкономической характеристике экономической структуры общества (даже при размытии методологического аппарата экономической теории). *Сенсорной интеграции* представителей этих слоев общества не происходит, а это определяет *возможные границы* промышленной политики (в современных условиях) как источника экономического развития. Тупик *финансиализации*, слабо связанной с производством реальных

⁷ Реус С.П. Предпосылки возникновения новых теорий экономического роста // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Экономика и управление. 2019. № 2. С. 75-90.

* Ванга, Нострадамус – Вангстрадамус – прогностист-шарлатан.

⁸ Соколов М.М., Чечик Е.А. Академические репутации российских экономистов и их наукометрические оценки. ЦИАНО ЕУСПБ, 2022. – 19 с.

ценностей. И в этом контексте идея *кратосферы* А.В. Бузгалина и А.И. Колганова становится в ряд с идеей о ноономике С.Д. Бодрунова.

Но в любом случае эти идеи как диалектическое отрицание современного *умирающего (по Швабу)* капиталистического обустройства есть провозглашение нового общественного уклада и усиление внимания к альтернативным подходам к экономическому развитию.

Для облегчения понимания наших рассуждений, логика которых задается структурой настоящей статьи, и не обременяя читателя цифрами статсборников, изложим их в *гипотезах*.

Гипотеза 1. Экономический рост и экономическое развитие есть слабокоррелирующие явления (и понятия), что предопределяет теоретические обоснования стратегии экономического развития страны в новых теоретико-методологических установках, учитывающих необходимость анализа не только систем экономических отношений, институтов, явлений и процессов, но и сигналы среды обитания. Кроме того, экономическое развитие не может определяться только цифрами показателей производства продукта. Необходим анализ его распределения и потребления.

Гипотеза 2. Развитию может способствовать и модель нулевого роста.

Гипотеза 3. Острое противостояние – финансовое, экономическое, информационное, военное – всерьез и надолго. Поэтому многие казавшиеся незыблемыми «рыночные» понятия подлежат полной отмене и должны быть отнесены в бестий экономический науки.

О понятийном аппарате несколько слов немножко ниже.

Понятийный аппарат. Явление есть, а слова нет. Традиционно политэкономическое исследование опирается на метод диалектики, равновесную экономику, реальность как действительность, предполагает деформацию понятийного аппарата классической экономической науки. Это касается *природы экономической деятельности человека* в использовании новых факторов производства (информация, пространство, время).

Отмеченное обуславливает наполнение политэкономическим содержанием таких понятий как кальдера, черные дыры и белые пятна экономической науки, ноосферизм экономического развития и одновременно оправдывает «еретический» взгляд на показатель ВВП и понимание экономического роста в количественном измерении. Сущность экономического роста достаточно иллюзорна, а существующая методика определения ВВП – антисоциальна. И в этом понимании принципиально важно сойти с колеи профессии советского политэкономиста.

Авторы предлагают осовремененное понимание термина «экономическое развитие», заменяя «опривыченное» его понимание как роста ВВП, претендуя на социальный конструктивизм⁹, рассматривая иные подходы в качестве угрозы экономической безопасности государства и суверенитету страны, тем самым солидаризуясь с позицией А. Аузана, изложенной в его работах-обзорах концептуальных представлений о проблемах экономического развития (начиная с 2005 г. по н.в.).

Гипотеза 4. Идеи ноономики – это идеи ускорения исторического времени и, соответственно, исторического процесса консолидации мира в условиях безвре-

⁹ Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Моск. филос. фонд, 1995. – 322 с.

меня геополитической экономики середины XXI века. И рисков идеологического конструирования информационно-цифрового общества с учетом отсутствия теории *качества* экономического роста при коренном изменении его источников и факторов по С. Глазьеву – это социальная стратегия экономического роста.

Отметим, что теория ноономики предлагает:

- механизмы устойчивого развития на основе расширения системного подхода;
- индикаторы теории *переключения основного капитала*;
- расширение *концептуального пространства* современной экономической науки;
- аксиоматизация *инверсии уровней* доминантности в структуре объекта и предмета общей экономической теории для практикоориентированного анализа;
- формирование диалектики саморазвития в условиях возрастания неопределенности будущего.

Почему ноономику следует рассматривать в качестве модели развития экономической системы России. Хотя бы уже потому, что стране нужна новая архитектура безопасности. И не только военной, но и социально-экономической.

Кальдера (от исп. *caldero* – большой котел) – крупная циркоподобная округлая или овальная впадина на вершине вулкана, с крутыми, часто отвесными стенками и с относительно ровным или слабо расчлененным дном.

Различают кальдеры *обрушения* (гравитационные), образующиеся в результате провала, обрушения верхней части вулкана в опустошенный при извержении поверхностный магматический очаг, в котором существует недостаток массы и давления, а также в результате оседания по разломам, окаймляющим вулкан; *взрывные* (эксплозивные) кальдеры, возникающие при мощных взрывах газа в жерле вулканического конуса¹⁰. Ситуация в экономической науке и практике соответствует кальдерному образу.

Человек как объект экономической динамики общественного развития и разговоры о ноосферном будущем: критика реальности

Председатель правительства Российской Федерации М.В. Мишустин в своих выступлениях сформулировал задачу создать новую модель экономического развития. На наш взгляд решение этой задачи предполагает формулировку Закона возмездия капиталистической организации экономической жизни общества, рынка, конкуренции, рекламе, санкциями и т.п. Очевидно, что санкции и захват активов – это экономическая война, а конкуренция равна терроризму. Сегодня даже капиталисты не стремятся к владению физическим капиталом как овеществленному труду, а к капиталу не физическому (власти!). Следовательно, теория факторов производства трансформировалась и наряду с землей, трудом и капиталом, факторами производства становится информация, время и пространство.

В результате действия этих факторов возникает необходимость рассмотрения человека как объекта экономической динамики общественного развития реальности будущего. При таком подходе новую модель экономического развития можно трактовать как ноономику (автор концепции член-корр. РАН С.Д. Бодрунов).

¹⁰ Новая российская энциклопедия. Том VII (2). М.: Изд-во «Энциклопедия», Изд-во «ИНФА-М», 2010. С. 94.

Концепция Бодрунова являет собой завершенную концепцию постиндустриального общества как парадигмы, *открывающей путь* к исследованиям современного мира, который с учетом санкционной политики различных государств впервые будет организован вокруг общепринятых экономических законов классической и неоклассической политэкономии на опыте персональных взаимодействий руководителей государств.

По большому счету ноономика является составной частью геополитэкономии, возникающей как реакция ученых на деформацию экономических отношений на длинной волне мирохозяйственных укладов, и формирующая реальность в экономической науке как будущее воли и будущее судьбы культурных кодов человечества.

Размышления о реальности в экономической теории вызваны изменениями *природы экономических отношений* в обществе, где информация как фактор производства начинает превалировать над всеми иными факторами. Следовательно, происходит изменение производительных сил общества и формирование *нано-экономики*, что требует специальных теоретических исследований на основе новых методологических оснований. И здесь нельзя не вспомнить Д. Белла, который делал прогноз на *принципиально новую роль теоретического знания*, которое в «кодифицированной форме» становится фактором, определяющим направление социального развития.

В этом контексте ноономика может быть рассмотрена в качестве модели развития, обладающей туннельным эффектом появления света не только в конце туннеля экономической необходимости, являя собой результат функционирования общественного труда (по К. Марксу – «всеобщей производительной силы»¹¹).

Под экономической необходимостью мы вслед за другими учеными понимаем конкретные экономические и социальные условия (в том числе формы организации производства вещественных и невестественных продуктов, политику государства, институты и мировоззренческую мотивацию всех участников общественного производства).

И в этом контексте социально-экономическая траектория развития России характеризуется нами категорическим императивом бытия во времени и пространстве.

Критика реальности: от фальшизма к практике в кривом зеркале ВВП

Использование в экономическом анализе понятия «кальдера» обусловлено нижеследующим.

Зададимся вопросом, нужно ли человеку постоянно увеличивать свой рост?

Сегодня средний рост людей не превышает двух метров. Не маловато ли? Может быть, лучше три или четыре (и далее) метра?!

Сколько и чего нужно производить, обычно через рынок отвечает «спрос». А если мы не в рынке? Тем паче, когда речь идет об экономическом росте? Мы же не в сказочной реальности. А в объективной реальности. Загадки экономического роста – тема не новая. О них размышлял еще незабвенный Е. Гайдар в журнале

¹¹ Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 гг. Маркс К., Энгельс Ф. Собр. Соч., 2-е изд. Т. 46. Ч. II. М.: Издательство политической литературы, 1969. С. 208.

«Вопросы экономики» в 1996 году и в журнале «МэиМО» в 2003 году. В 2012 году издательство «Мысль» издало монографию в 512 страниц «Загадки экономического роста», а в том же году А. Илларионов опубликовал в журнале «Общество и экономика» статью, посвященную актуальным проблемам экономического роста в России. О парадоксах экономического роста рассуждал и С. Капица на 204 страницах монографии, изданной в том же 2012 году издательством «Альбина нон-фикшн». Но не только российские ученые, но и зарубежные авторы в качестве объекта анализа выбирали эту проблему, не перечисляя множество, укажем хотя бы на работу Элхана Хелпмана¹².

Но теория теорией, а жизнь (практика) дает свой толчок нашим суждениям. Поэтому обратимся к статистике, как отражению правды реальности. И тут возникает проблема, которую назовем «кривизной зеркала» ВВП. Не будем приводить в нашем выступлении известные цифры, желающих отправляем к содержательной публикации «ВВП в эпоху ВВП»¹³ в состоянии российской экономики в 2022–2023 годах. Укажем лишь на более примечательные.

Нельзя не отметить сектора, которые помогли России приблизиться к постиндустриальному состоянию: оказание финансовых услуг (рост с 4,0 до 5,2%); административная деятельность (с 2,2 до 2,3%), деятельность в области информатизации (с 2,9 до 3,2%). Но особый рывок сделал сектор, который называется «Государственное управление и обеспечение военной безопасности». Его доля за год выросла с 7,1 до 7,8%. Получается, что непосредственный вклад в наращивание ВВП делают государственные чиновники и военные.

Подчеркнем, как и член-корреспондент РАН С.Д. Бодрунов, что выраженный в ВВП экономический рост не определяет улучшение качества жизни. «Экономический рост, измеряемый ВВП, – это, по сути, рост издержек в экономике»¹⁴ он же настаивает, что «необходимы новые или дополнительные критерии экономического роста, ибо большее не всегда лучше»¹⁵.

О цвете качества экономического роста

О цвете качества экономического роста почему-то исследователи умалчивают*, а он существует. Конкретным примером «цветовых» *черных дыр роста в белых пятнах развития является бюджетная система Российской Федерации*.

В СМИ приводятся примеры и других «черных дыр». Выделим тему штрафов.

За что придется платить?

Самый маразматический штраф – за навоз. Навоз приравнен к отходам производства первой категории опасности. Атомные станции приравнены ко второй. Контролирующие органы накладывают штраф за отсутствие лицензии на работу с навозом, за неправильное складирование навоза и за вывоз навоза на поля. И кон-

¹² Хелпман Э. Загадка экономического роста / пер. с англ. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2012. – 238 с.

¹³ ВВП в эпоху ВВП: Росстат мастерски жонглирует цифрами, но дело не только в нем. «Рамблер», 08.04.2024. URL: <https://finance.rambler.ru/economics/52566622-vvp-v-epohu-vvp-rosstat-masterski-zhongliuet-tsitframi-no-delo-ne-tolko-v-nem/> (дата обращения: 03.09.2024).

¹⁴ Бодрунов С.Д. «Учебник» или «научебник»? О книге академика РАН А.Д. Некипелова «Общая теория рыночной экономики» // Экономическое возрождение России. 2017. № 4 (54). С. 141.

¹⁵ Там же. С. 142.

* Хотя вектор подобных исследований был задан в 2008 году работой: Свет и цвет в экономике и обществе / Монография / под ред. О.В. Иншакова. Волгоград: Изд-во Волгоградского ун-та, 2008. – 736 с.

тролеры тут же подскажут «правильную» фирму, которая не только сделает проект, но и построит площадку для хранения навоза. Суммы штрафов: десятки миллионов с предприятия; в целом по отрасли животноводства годовые штрафы превышают миллиард рублей¹⁶.

В статье «Черные дыры пшеничного поля» приведены любопытные данные. Процитируем: «В далеком 1990 году картошки в год собирали под 40 млн тонн. В 2019 г. – 22,1. В реализацию попала капля в море – 6,9 млн тонн. Картофель, конечно, овощ, но и с ним тоже беда. Из 14 млн тонн огурцов, помидоров и репы, которые якобы вырастили аграрии, рынок зафиксировал 6,7 млн тонн. В два раза меньше, как и по картохе»¹⁷.

Здесь возникает вопрос о распределении и потреблении.

Особо подчеркнем, что необходим тектонический сдвиг в понятийно-категориальном методологическом аппарате экономической науки. Например, собственность как отношение (собственность – это обеспеченность (облеченность) властью). А это уже не чисто экономическая категория, а политико-экономическая. Не случайно политэкономии убрали из перечня изучающихся экономических дисциплин и оставили только как научную дисциплину (находящуюся как бы в бестиарии экономической науки).

Категориальный аппарат современной экономической науки не содержит таких категорий, как «время» и «пространство». Хотя понятия эти существуют в экономической литературе весьма давно. Даже издаются журналы «Пространственная экономика» и «Социальное время». Поэтому ниже несколько суждений о времени, с целью определить возможную суть нового экономического реализма.

Время расширяется! И замедляется! Подчеркнем, что время не всегда существовало, потому что движение – это способ существования времени в пространстве. А мы живем в прошлом. Счастливые часов не наблюдают. Социальные сети становятся ловушкой времени. Дуглас Адамс в книге «Автостопом по галактике» утверждает, что время является измерителем реальности. Конечно же, это субъективное восприятие реальности. Время – это среда нашего обитания.

Время является загадочным и фундаментальным аспектом жизни.

Исследовать природу экономического времени и его различные аспекты: задача экономической науки, решение которой позволит определить действенность экономической теории.

В связи с этим вопросом особо подчеркнем, что проблемы распределения и потребления в рамках целей общественного развития долгое время толковались как лежащие за границами политэкономического анализа.

Многие ученые считают, что вопросы целеполагания не являются областью экономического анализа и вообще не относятся к науке, подчеркивая, что следует различать теорию и доктрину, науку и суждение о ценностях. Так, Лайонел Роббинс утверждал, что экономическая наука совершенно нейтральна в отношении целей; она может исследовать только средства. Или вот мнение П. Самуэльсона: «Коренные вопросы, определяющие, насколько правильны или ошибочны преследуемые цели, не могут решаться наукой как таковой. Они относятся к области этики и “оценки ценностей”»¹⁸.

¹⁶ Аргументы недели. 2020, № 24(78). С. 8.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Самуэльсон П. Экономика. М., 1964. С. 29

Такая позиция многих западных экономистов объясняется *природой рассматриваемого ими способа производства* (стихийная самоорганизация частновладельческого и частнокапиталистического производства в рамках локальных, национальных и мирового рынка), а также представлением, что главным регулятором экономических связей выступает закон рыночного равновесия.

Между тем переход к рассмотрению вопросов о роли стратегического планирования для обеспечения экономического развития требует построения дерева целей, интеграцию отдельных исследований в конкретные выводы и заключения. На наш взгляд, новая политическая экономия с использованием новейшей методологии и нового понятийно-категориального аппарата и отказавшись от бестиария экономической науки, способна обеспечить интегральный уровень общенаучных исследований проблемы развития.

Подчеркнем, что цели общественного развития не могут определяться вне привязки к определенным интервалам социального времени. Традиционно выделяют три горизонта социального времени – историческую перспективу, обозримую перспективу и плановый период.

И здесь особо следует помнить, для оценки цвета качества экономического роста, претензию А.В. Бузгалина и А.И. Колганова на описание совершенно нового общественного уклада, который они идентифицировали, как *креатосфера*. Так ими была названа деятельность творческих личностей с неотчужденными мотивами деятельности, а также совокупность результатов такой деятельности. Этой теме названные авторы посвятили ряд работ. Поэтому сошлемся на одну из первых¹⁹. Это, вероятно, историческая перспектива экономического развития, так как требуется переходный период для переплетения креатосферы с материальным производством. Но приведем пример из практики реализации идей *оценки цвета качества экономического развития*, повышающего качество человеческой жизни.

Фармакология является отраслью, обеспечивающей в определенной степени здоровье отдельного человека. Как известно в инструкции того или иного лекарства указывается срок его хранения. Читайте цифры и помните их при пользовании. Так вот, креативщики предложили технологии, когда при истечении срока годности упаковка будет менять свой цвет на черный. Другой пример. Все любят загорать на побережье южных морей и периодически надо вновь окунаться в воду, чтобы не сгореть. Так появились технологии, позволяющие изготавливать женские купальники и мужские плавки с яркими цветными рисунками, которые при долгом пребывании в воде исчезают и принадлежности становятся полностью прозрачными (напоминая вам о необходимости заботиться о себе).

Казалось бы мелочь. Но это всего лишь пример наукоемкого продукта, повышающего качество человеческой жизни. Вероятно, впереди изменения упаковки пищевых продуктов. Пример, что креатосфера – это не интеллектуальная республика Кастилия «игроков в бисер». Больше в наличии подобных товаров – это возможность платить за товар, человек покупает в решающей степени прирост самооценки. Ведь одной из потребностей современного городского жителя является самоуважение, то есть нехватка собственной значимости. Современный рынок дает человеку суррогат собственной значимости – бренд.

¹⁹ Бузгалин А.В. Материальное производство и креатосфера: пространство для дискуссии // Экономическое возрождение России. 2015. № 4 (46). С. 40-43.

Рассмотрим экономическое развитие как ноосферное развитие, то есть как процесс увеличения знаний о Природе и Человеке. Цель этого – эффективное функционирование человека в системе «Природа-Общество» на основе познания законов природы. Сегодня это функционирование осуществляется на основе постулирования экономического роста, реализовывающего решения задачи материальных проблем человека в одежде, пищи, жилище на основе институционализации эволюционирования (приспособления) в кинетических условиях тех или иных территорий, *контрирования* (противостояния) особенно с микромиром, конструированием (созиданием) с заимствованием у Природы средства передвижения, источников энерговооруженности и т.п.

Оставим на время человеческие материальные потребности и приведем пример потребностей в живом свете (биолюминесценции) при постижении красоты (вспомним, что Иван Ефремов называл красоту высшей целесообразностью). Если вдруг светящиеся растения появятся в каждом доме, то это будет одним из способов сломать стереотип. Потому что это просто красиво. Биолюминесцентные системы уже созданы – светящиеся растения, которые, вероятно, будут популярны в садах, городских парках. Экологи их применяют для мониторинга окружающей среды. Их сегодня уже используют в медицине при проведении клинических анализов, в фармакологии (один пример выше приведен).

Но вернемся к проблеме экономического роста в связи с пониманием реальности как *времени осознания* в контексте цвета качества экономического роста и приведем пример, который мы назовем экономлюминесценцией.

Все видели обычных медоносных пчел или хотя бы знакомы с продуктами их труда – медом, воском и пергой. Гораздо менее известны пчелы, живущие поодиночке и не приносящие нам свои продукты, но очень важные для опыления растений, в том числе сельскохозяйственных. Английские экологи решили, что одиноким пчелам надо предоставить в современных городах и поселках место для жилья. Предлагается часть кирпичей заменить специальными блоками с заранее сделанными норками. Блок отличается цветом, чтобы прилетающим жильцам было проще его заметить²⁰.

Это пример долгосрочного социально-экономического развития экономической рациональности в системе «Природа-Человек».

Цифры – вещь упрямая и самодостаточная

Подчеркнем, что оборот (фактическая реализация) всех предприятий сельского, лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства, по данным Росстата, за прошлый год составил *3 трлн 418 млрд рублей*. На экспорт отгружено товаров этой группы на *24 млрд 753 млн долларов США, или в рублях – 1 трлн 602,5 млрд рублей* (в основном зерновые и рыба). На внутреннем рынке осталось продукции на *1 трлн 816 млрд рублей*.

Чтобы еды хватало, Россия закупила по импорту продуктов питания и сельхозсырья на сумму *1 триллион 932,3 миллиарда рублей* (29 миллиардов 847 миллионов долларов). Вычтем то, что у нас не растет: цитрусовые, бананы, кофе. Всего на *194,3 млрд рублей*. Остается *1 триллион 738 млрд, 95,7%* от того, что мы поставили на внутренний рынок. *Половина нашего внутреннего рынка – импорт. Причем*

²⁰ Наука и жизнь. 2023. № 5. С. 2.

импорт, который мы могли бы выращивать сами! А это уже вопрос продовольственной или по большому счету национальной безопасности страны. И где тут «блестящие результаты»? – негодует Михаил Бочаров²¹.

По данным того же Ростата, *производство продукции сельского хозяйства в прошлом году составило 5,9 трлн рублей. Через рынок прошло 1,5 трлн. Продукция на 2,4 трлн рублей растворилась на просторах российской экономики.* Если это можно назвать экономикой. А может, ее и не было? Продукции этой?²²

Теперь о *предпосылках* формулирования гипотезы экономического роста как черной дыры в белом пятне экономического развития. Начнем с характеристики роли государства в развитии человека. На наш взгляд, одно из предпосылок рассмотрения развития как создания будущего является обращение к образованию как сфере *овеществления знания в живом труде*. Главным инструментом *развития экономики* является живой труд, его эффективное творческое использование знаний. Утверждаем, что это основная предпосылка развития страны и общества. И речь идет не о «человеческом капитале», а, как пишет в своей докторской диссертации Н.Г. Яковлева, о «человеческом потенциале». И здесь проблема «рост и/или развитие?» может приобрести философско-политэкономическую окраску – «мы бесплатны или мы бесценны?».

И в такой окраске проблему уже можно рассматривать в контексте политэкономической метафизики с использованием принципа квантовости бытия действительности современного развития России и понимания актуальности реальности как *времени созидания*.

Уместно вспомнить, что с нами ведется когнитивная война. Напомним, что когнитивная война – это *общевойсковой* подход, который объединяет боевые возможности кибернетической, информационной, психологической и социальной инженерии с целью одержать победу без физической борьбы. Это новый тип войны, связанный с использованием внешними субъектами общественного мнения в качестве оружия с целью оказания влияния и/или дестабилизации нации. Современная концепция войны определяет образование как оружие и средство влияния на поведение людей.

Когнитивная война стремится повлиять не только на то, *о чем люди думают*; но повлиять на то, *как мы думаем*, с тем чтобы изменить сам образ мышления людей, который, в свою очередь, влияет на то, как они действуют; поэтому такой подход намного мощнее просто информационной войны и выходит далеко за рамки обычной психопатологии, с которой часто ассоциируют психологию. В обширной области когнитивных наук киберпсихология, сосредоточенная на выяснении механизмов мышления и образования концепций, является ключевым направлением для специалистов, разрабатывающих методы ведения когнитивной войны.

Крайне важно понимать, что когнитивная война – это не просто другое слово или другое название информационной войны – это война с нашим индивидуальным процессором – с самим нашим мозгом. Поэтому, когда мы говорим об угрозах гибридной войны, следует иметь в виду, что наиболее продвинутые формы манипуляции, из имеющихся на сегодняшний день, используются именно в ходе когнитивной войны.

²¹ Бочаров М. Аргументы недели. 2020. № 26(720). С. 9.

²² А. Чуйков. «Власть живет, под собою не чужа страны». Аргументы недели. 2020. № 24(718). URL: <https://argumenti.ru/society/2020/06/673018> (дата обращения: 24.08.2024).

Будем утверждать в вышеуказанном контексте, что произошла образовательная деградация.

Даже авторы и идейные вдохновители всех проводимых реформ образования (тот же бывший ректор НИУ ВШЭ Я.И. Кузьминов) признают, что лучше не стало. Вот что он говорит в программном интервью «Лекарство от неуспешности»: «Сегодня 2870 выпускников школы не осваивают базовых знаний и умений минимум по одному предмету, а 1870 – по двум и больше»²³. То есть 20 лет экспериментов с системой образования дали отрицательный результат, – констатирует академик Бетелин В.Б.

Когнитивная война – это еще и война за время – война за то, в каком времени мы жить будем, что придает понятию «искривление пространства-времени» новый смысл. И рождает понятие «искривление экономического времени».

Искривление в данном случае, в условиях идущей когнитивной войны – это нарушение естественного хода вещей – естественной трансформации пространства-времени, как попытка затормозить эпистемную эволюцию человека как биологического вида *homo sapiens* и тем самым человечества как субъекта Вселенной. Таким образом, там, где у естественно-научной теории относительности есть только «искривление», мы вводим в теорию философского релятивизма два термина: «искривление» и «трансформация», чем *осуществляем синтагматическую визуализацию смысла существования человечества во Вселенной и экономического развития*.

Поэтому нужно проведение организации НИР по изучению общественных (социальных)²⁴ отношений с позиций не распределения, а создания благ и существующих социально-финансовых технологий в экономике России сквозь призму теории самоидентификации и ожидаемых особенностей в развитии геополитэкономии. Кроме того, необходим поиск смыслов как процесс опережения времени избавления от иллюзий.

Можно использовать пример нулевого экономического роста, заимствовав его у к.т.н. О.Б. Ложкина.

Для избавления от иллюзий экономического роста необходимо установление физической природы прибавочного продукта и разработки естественно-научной теории труда с постановкой проблемы *энергетического эквивалента стоимости*. Об этом существует множество предложений ученых, начиная от А.С. Подолинского и Г. Лейбница, и кончая А.И. Субетто. Но взгляд на *предмет политической экономики XXI века в зеркале истории* должен опираться на предложение С. Дзарасова о наличии «закона обязательства власти и ответственности за их выполнение», сформулированное в его работе «Возможен ли рост российской экономики»: «Ибо пока власть и капитал не удастся очистить от криминальной нечисти, едва ли можно рассчитывать на экономический рост страны» (Дзарасов, 2002, с. 146). Соответственно требуется *институционально оформленная мораль*, являющаяся ныне одним из видов *интеллектуальной собственности*.

²³ Кузьминов Я. Элиты должны учить детей для жизни в России. URL: <https://www.mk.ru/social/2018/04/18/yaroslav-kuzminov-elity-dolzny-uchit-detey-dlya-zhizni-v-rossii.html> (дата обращения: 18.09.2024).

²⁴ Социальные финансовые технологии развития предприятий и экономики России: учебник / под ред. Е.В. Соколова. М.: Издательский дом «Научная библиотека», 2023. – 304 с.; Честно и справедливо. URL: <https://sokolov.expert> (дата обращения: 09.09.2024).

Заключение

Подведем итоги, перечислим выявленные проблемы и дадим авторские рекомендации по их решению, а также укажем возможное направление дальнейших исследований.

Во-первых, имеется значительное расхождение взглядов на суть и организацию экономического роста, его темпы и модели для нашей страны (Ивантер, 2018, с. 14-16); (Прогнозирование экономического роста..., 2017). Существующий выбор между экспансией и рестрикцией как с видами экономической политики не столь однозначен. Необходим учет наличия обратных связей при установлении стратегических ориентиров, из которых целесообразно исключить ВВП (Акаев, 2015); (Босчаева, 2014); (Охлопкова, 2014); (Подводный, 1993); (Родрик, 2016).

Во-вторых, наличествует игнорирование институционально-политико-экономического подхода в постановке задачи экономического развития России (Иншаков, 2002).

Требуется *изменение теоретических подходов к реализации политики экономического развития*, в которых общие равновесные схемы «могут иметь лишь сопровождающее и сопутствующее агрегатное значение, не более того» (Сухарев, 2017, с. 49).

Необходимо учитывать влияние эволюции институтов, которые чаще всего не поддаются формальной математизации.

Как эволюции институтов можно:

- приспособиться (эволюционировать);
- *контрировать* (противостоять);
- *конструировать* (созидать).

В-третьих, состояние глобальной экономики первой четверти XXI века как промежуточного этапа будущего подтверждает идеи профессора К.А. Хубиева, высказанные в его выступлении «Восстановительный и циклический рост», а также позицию Н.Г. Яковлевой, связывающую идею развития с человеческим потенциалом, и дает возможность осуществлять развитие без роста на основе измерения устойчивостью (подробности в выступлениях И.М. Тенякова, А.И. Колганова, Р.С. Дзарасова, а также в книге Д. Норта «Понимание процесса экономических изменений» (Норт, 2010).

В-четвертых, достаточно очевидна необходимость создания *«новой модели экономического роста»* как тренда реалий будущего общественного развития».

Плотность экономических отношений в современном мире увеличивается, но роль наноэкономических отношений ослабевает!

Почему вместо экономических отношений предметом анализа в экономической науке стали экономические системы? Да потому, что экономические системы исследовать просто. В них нет *субъектов* экономических отношений, то есть людей, а есть только агенты, то есть механические элементы передачи механизмов преобразования (обработки!), а вот *цели* нет!

Происходят элементные акты технических (или физико-химических превращений одного состояния фактора процесса другое!). Поэтому системный анализ изучает состояние экономики системы, *кинетику* происходящих в экономических системах процессов и механизмы этих процессов. Если мы понимаем кинетику процессов и экономических явлений, то мы фактически можем управлять процес-

сом производства экономического продукта (материального!). А вот что касается нефизических продуктов как продуктов – разговор особый.

Отсюда предложение применительно к проблемам природопользования принять интервал обозримой перспективы.

Целевую установку в границах обозримой перспективы можно определить как движение по магистрали – линии устойчивого долговременного социально-экономического прогресса, т.е. предельных приращений параметров общественного развития (научно-технических, экономических и социальных) достижимых при условии, что качественное состояние природных систем на конец периода не будет существенно ниже, чем в начале периода. Определить магистраль – значит проложить курс, который, решая проблемы настоящего, позволяет обеспечить движение в сторону все более и более высоких ступеней реализации начал равновесного природопользования и социального прогресса. Отклонение от магистрали есть свидетельство того, что общественное развитие «покупается» ценой разрушения природы, подрыва социальной устойчивости. Неизбежным результатом будет нарастание проблем, трудностей осуществления каждого следующего шага и на каком-то этапе – срыв развития (невозможность обеспечить дальнейший рост), если не катастрофа (разрушение как экологических, так и социальных структур).

И это одно из направлений исследований. Другим направлением обозначим исследования *травертина* (пористости) капитала. Определяя труды А. Смита как *протонауку* экономического развития, идентифицируем ноономический социализм (подробно смотри работы С.Д. Бодрунова) как теорию завтрашнего дня.

В-пятых, почему в настоящем выступлении использован термин «кальдера». Дело в том, что в литературе получили правопреемность термины «черные дыры» и «белые пятна» (Чекмарев, 2023а; 2023б). А на ваш взгляд экономическое развитие представляет собой *белое пятно* экономической науки, а экономический рост – *черную дыру*. В совокупности это положение дел вполне вмещает в себя понятие *кальдера*. И дело в том, что ориентированность исключительно на экономические показатели при определении стратегии развития государства свидетельствовала о несоответствии российского толкования устойчивого развития международным стандартам в этой области, которые в последние года формировались в контексте учета интереса будущих поколений и их защиты²⁵.

А именно защита будущих поколений по С.Д. Бодрунову и А.В. Бугалину²⁶ есть ключевая траектория экономического развития (Бодрунов, 2018, с. 13).

В-шестых, участники круглого стола «Рост vs Развитие»²⁷ отметили методологические трудности работы с понятиями «экономический рост» и «экономическое развитие» (см. выступления А.А. Широва, Д.Ю. Миропольского, С.Г. Кирдиной-Чэндлер и др.), может быть поэтому экономическое развитие должно стать базой (основой) социального развития.

²⁵ Кравчук Н.В. в работе «Обеспечение защиты будущих поколений как обязательные условия стратегического развития России». М.: ИНИОН РАН, 2020, С. 173-176; Ленчук Е.Б., Филатов В.И. Стратегическое планирование – путь к устойчивому развитию экономики России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. М., 2018. Том 11. № 4. С. 36.

²⁶ См.: Экономисты будущего: каким быть образованию // Вольная экономика. 2023. № 25. С. 15.

²⁷ Круглый стол «Рост vs Развитие», 26.04.2024 г. Филосовский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва. URL: <https://philos.msu.ru/node/7066?ysclid=m4snms60q7432155678> (дата обращения: 12.09.2024).

А социальность развития в свою очередь требует изменения критериев социального развития как этапа борьбы за сохранение человечества. Выбор новых критериев может быть осуществлен на основе методологических принципов квантовой термодинамики экономических процессов как необратимых изотермических процессов в системе «Человек-Общество-Природа» («ЧОП»).

Зигзаг развития общества в форме его капиталистического обустройства возможно «выпрямить» на основе восприятия ноосферы как фактора близкого будущего, в котором однопараметрические измерения явлений, свойственных «ЧОП», не могут быть точными с помощью количественно-качественных показателей. Об этом убедительно пишет Э. Внук-Липиньский (Внук-Липиньский, 2012).

Необходимо метафизическое формирование социально-действенных образов и образов образования, уход от петли функций обучения и воспитания к *функции формирования веры в будущее* (подробнее: Чекмарев, 2023с, с. 142-159).

Возрастающее значение роли информации как фактора и ресурса общественного развития в системе «ЧОП» делает *предметом* политико-экономической науки не столько отношения субъектов-собственников сколько отношения субъектов-распорядителей, а также значимость применения *методологии* социальной диалектики.

В свою очередь для характеристики методологии социальной диалектики требуется получить ответ на вопрос Ю.М. Осипова о единении в разнообразии философии хозяйства и экономической мысли²⁸.

Наши предположения по возможным направлениям НИР:

1. Формировать альтернативный теоретический взгляд на существующие цели социально-экономического развития и оценить состояние экономики с преобладанием рентоориентированного перераспределительного поведения субъектов экономических отношений, а также выработать критерии достижения поставленных целей и задач²⁹. И дело в том, что кроме прав собственности есть права, которые не менее экономически ценны.

2. Выработать параметры экономической ответственности лиц, принимающих решения и отвечающих за качество жизни современного человека.

3. Теоретически обосновать базовые взгляды на само понятие развитие и усиление переговорной силы профессиональных экономистов методом институциональных альтернатив.

4. В части цифровизации экономических процессов дополнить понимание чисел их цветоокраской и сформулировать методологический принцип «цветовая понятийная значимость». Определить белые пятна как мало изученное, а черные дыры как явление, не имеющее трендопредсказуемого будущего.

5. Сформулировать политэкономическую основу новой экономики развития, т.е. создать *новую политическую экономию* как *фундаментальную основу подготовки экономистов*, реанимировать понятие экономических отношений в контексте элементарных актов экономических отношений, таких как превращение человеческой энергии в творческий процесс.

²⁸ Осипов Ю.М. Вступительное слово на секции 12.1 «Гуманитарный потенциал изменяющегося социума России: экономика, идеология, культура» (руководитель секции). Ломоносовские чтения-2024. Москва, 17-19 апреля 2024 г.

²⁹ В контексте Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Следует понять, почему произошло вытеснение понятия «производственные отношения» из политэкономии понятием «экономические отношения». А затем нужно структурировать их не без помощи академика Л.И. Абалкина на экономико-организационные, технико-экономические, социально-экономические. Может быть, поэтому сегодняшние затруднения определения содержания человеческого капитала, социального капитала и т.п.

Экономика середины XXI века будет уже иной, чем в первую четверть XXI века. Развитие на принципах ноономики – это модель, позволяющая обществу сделать более справедливым, а нашу страну способной выстоять в геополитическом противостоянии в эпоху кардинальных изменений правил жизни.

Вероятно, закон *обратной перспективы параллельной реальности*, суть которого заключается в том, что события нового времени таковы, что они сразу случаются в реальности, минуя презентацию в самых кошмарных снах, не будет реализовываться!

6. Рассмотреть экономическое развитие на основе преодоления пропасти между настоящим и будущим.

Преодолеть – это значит увидеть будущее!

ЛИТЕРАТУРА

Акаев А.А. От эпохи Великой дивергенции к эпохе Великой конвергенции: Математическое моделирование и прогнозирование долгосрочного технологического и экономического развития мировой динамики. М.: ЛЕНАНД, 2015. – 352 с.

Бальцерович Л. и др. Загадки экономического роста: Движущие силы и кризисы, сравнительный анализ / под науч. ред. Лешека Бальцеровича и Анджея Жоньцы / пер. с пол. М.: Мысль, 2012. – 510 с.

Барро Р. Дж. Экономический рост / пер. с англ. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 824 с.

Бодрунов С.Д. Нооразвитие, а не бездумный рост // Вольная экономика. 2018. № 6. С. 13.

Босчаева З.Н. Управление экономическим ростом. М.: Экономика, 2014. – 316 с.
Внук-Липиньский Э. Социология публичной жизни / пер. с польск. М.: Мысль, 2012. – 536 с.

Воспроизводство и экономический рост / под ред. В.Н. Черковца, В.А. Бирюкова. Экономический факультет. М.: ТЕИС, 2001. – 282 с.

Галушка А.С., Ниязметов А.К., Окулов М.О. Кристалл роста к русскому экономическому чуду. М., 2021. – 360 с.

Горидько Н.П., Нижегородцев К.М. Современный экономический рост: теория и регрессионный анализ: Монография. М.: ИНФРА-М, 2016. – 343 с.

Дзарасов С. «Возможен ли рост российской экономики» (о книге Д. Львова «Экономика развития») // Вопросы экономики. 2002. № 3. С. 142-147.

Ивантер В.В. О проблеме экономического роста // Экономическое возрождение России. 2018. № 2(56). С. 14-16.

Иншаков О.В. Теория факторов производства в контексте экономики развития. Волгоград: ВолГУ, 2002. – 89 с.

Кузнецова И.П. Экономический рост: история и современность: Учеб. пособие. СПб: Издательский дом «Сентябрь», 2001. – 143 с.

Курзнев В., Матвеев В. Экономический рост. СПб: Питер, 2018. – 608 с.

Лукас Р.Э. Лекции по экономическому росту / пер. с англ. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. – 288 с.

Норт Д. Понимание процесса экономических изменений / пер. с англ. М.: Изд. дом Гос. ун-та Высшей школы экономики, 2010. – 256 с.

Охлопкова Н.В., Харитонов М.И. Экзогенный и эндогенный экономический рост – две разные парадигмы? // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2014. № 4. С. 29-36. EDN: SMXNPN

Подводный А. Возвращенный оккультизм, или Повесть о тонкой семерке. Ч. I. Воронеж: НПО «МОДЭК», 1993. – 208 с.

Проблемы стабилизации и экономического роста в России: Сб. науч. тр. / отв. ред. М.М. Критский. СПб.: СПбГИЭА, 1999. – 203 с.

Прогнозирование экономического роста: Материалы Международной научной конференции, приуроченной к 80-летию со дня рождения академика Ю.В. Яременко / Отв. ред. В.В. Ивантер. М.: МАКС Пресс, 2017. – 352 с.

Родрик Д. Экономика решает: сила и слабость «мрачной науки» / пер. с англ. М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. – 256 с.

Седлачек Т. Экономика добра и зла. В поисках смысла экономики от Гильгамеша до Уолл-стрит. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. – 544 с.

Семенов Ю.И. Происхождение и развитие экономики: От первобытного коммунизма к обществам с частной собственностью, классами и государством (древневосточному, античному и феодальному). М.: КРАСАНД, 2017. – 720 с.

Сорокин Д.Е. Россия перед вызовом: Политическая экономия ответа. М.: Наука, 2003. – 239 с.

Сухарев О.С. Проблема организации экономического роста // Экономические стратегии. 2017. № 1. С. 40-55. EDN: XHRVCN

Теняков И.М. Национальное развитие и экономический рост: теория и российская специфика: Учебное пособие для студентов магистратуры экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. М.: МАКС Пресс, 2016. – 184 с.

Теория капитала и экономического роста: учеб. пособие / под ред. С.С. Дзарасова. М.: Изд-во МГУ, 2004. – 400 с.

Томас В., Дайлами М., Дхарешвар А. и др. Качество роста / пер. с англ. М: Издательство «Весь Мир», 2001. – 301 с.

Хейнберг Р. Конец роста / Пер. с англ. М.: Книжный Клуб Книговек, 2013. – 384 с.

Хелпман Э. Загадка экономического роста / пер. с англ. М.: Изд. Института Гайдара, 2011. – 240 с.

Чекмарев В.В. Черные дыры в образовательном пространстве как угрозы экономической безопасности Российской Федерации. Пленарное заседание «Экономическая безопасность государства и бизнеса в условиях глобальной трансформации», 14.10.2023 г. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2023а.

Чекмарев В.В. Проблемы в слепых зонах образовательного пространства // Journal of regional and international competitiveness. 2023b. Том 4. № 3. С. 76-82.

Чекмарев В.В. Образы и образа образования // Вопросы политической экономики. 2023с. № 4. С. 142-159. DOI: 10.5281/zenodo.10431209

Экономический рост и ресурсы: к VII Международному конгрессу по экономической истории. Реферативный сборник. М.: Академия наук СССР, Институт научной информации по общественным наукам, 1978. – 202 с.

Информация об авторах

Чекмарев Василий Владимирович – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической безопасности Костромского государственного университета, г. Кострома, Россия.

(E-mail: tcheckmar@kosgos.ru) (elibrary AuthorID: 471392) (ORCID: 0000-0002-8347-7087)

Мишин Евгений Борисович – первый заместитель генерального директора Московского филиала АО «Атомэнергопроект», г. Москва, Россия.
(E-mail: mishin_eb@aep.ru)

Заявленный вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Akaev A.A. From the era of Great divergence to the era of Great convergence: Mathematical modeling and forecasting of long-term technological and economic development of world dynamics. Moscow: LENAND, 2015. – 352 p. (In Russ.)

Balcerovich L. et al. Riddles of economic growth: Driving forces and crises comparative analysis. Under scientific ed. Leszek Balcerowicz and Andrzej Jonczy. Trans. from the floor. M.: Mysl, 2012. – 510 p.

Barro R.J. Economic growth. Translated from English by M.: BINOM. Laboratory of Knowledge, 2010. – 824 p.

Bodrunov S.D. Noorazvitie, but not mindless growth. Zhurnal svobodnoy ekonomiki=The free economy journal. 2018;(6):13. (In Russ.)

Boschaeva Z.N. Management of economic growth. M.: Economics, 2014. – 316 p. (In Russ.)

Chekmarev V.V. Black holes in the educational space as threats to the economic security of the Russian Federation. Plenary session «Economic security of the state and business in the context of global transformation», 14.10.2023. Moscow: Lomonosov Moscow State University, 2023a. (In Russ.)

Chekmarev V.V. The gaps in the blind spots of the educational space. Journal of regional and international competitiveness. 2023b;4(4):76-82. (In Russ.)

Chekmarev V.V. Images and images of education. Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy. 2023c;(4):142-159. DOI: 10.5281/zenodo.10431209 (In Russ.)

Dzharasov S. Is the growth of the Russian economy possible (about D. Lvov's book «The Economics of Development»). Voprosy Ekonomiki. 2002;(3):142-147. (In Russ.)

Economic Growth and Resources: towards the VII International Congress on Economic History. Abstract collection. Moscow: Academy of Sciences of the USSR, Institute of Scientific Information on Social Sciences, 1978. – 202 p. (In Russ.)

Forecasting economic growth: Materials of the International Scientific Conference dedicated to the 80th anniversary of the birth of Academician Yu.V. Yaremenko. Ed. by V.V. Ivanter. M.: MAKS Press, 2017. – 352 p. (In Russ.)

Galushka A.S., Niyazmetov A.K., Okulov M.O. Crystal of growth to the Russian economic miracle. M., 2021. – 360 p. (In Russ.)

Goridko N.P., Nizhegorodtsev K.M. Modern economic growth: theory and regression analysis: Monograph. M.: INFRA-M, 2016. – 343 p. (In Russ.)

Heinberg R. The end of growth. Translated from English. M.: Book Club of Booksellers, 2013. – 384 p.

Helpman E. The riddle of economic growth. Trans. from English M.: Ed. Gaidar Institute, 2011. – 240 p.

Inshakov O.V. Theory of production factors in the context of development economics. Volgograd: Volga, 2002. – 89 p. (In Russ.)

Ivanter V.V. On the problem of economic growth. Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii. 2018;2(56):14-16. (In Russ.)

Kurzenev V., Matveenko V. Economic growth. St. Petersburg: St. Petersburg, 2018. – 608 p. (In Russ.)

Kuznetsova I.P. Economic growth: history and modernity: Textbook. St. Petersburg: Publishing house «September», 2001. – 143 p. (In Russ.)

Lucas R.E. Lectures on economic growth. Translated from English. M.: Publishing House of the Gaidar Institute, 2013. – 288 p.

North D. Understanding the process of economic change. Translated from English. M.: Publishing House of the State University – Higher School of Economics, 2010. – 256 p.

Okhlopkova N.V., Kharitonova M.I. Exogenous and endogenous economic growth – two different paradigms? *Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta=Izvestiya VolGSTU.* 2014;(4):29-36. EDN: SMXNPN (In Russ.)

Problems of stabilization and economic growth in Russia: Collection of scientific tr. Ed. by M.M. Kritskiy. St. Petersburg: SPbGIEA, 1999. – 203 p. (In Russ.)

Reproduction and economic growth. Edited by V.N. Cherkovets, V.A. Biryukov. Faculty of Economics. M.: TEIS, 2001. – 282 p. (In Russ.)

Rodrik D. Economics solves: the strength and weakness of «gloomy science». Translated from English. M.: Publishing House of the Gaidar Institute, 2016. – 256 p.

Sedlachek T. The economics of good and evil. In search of the meaning of economics from Gilgamesh to Wall Street. Moscow: Ad Marginem Press, 2016. – 544 p.

Semenov Yu.I. The origin and development of the economy: From primitive communism to societies with private property, classes and the state (Ancient Eastern, ancient and feudal). Moscow: KRASAND, 2017. – 720 p. (In Russ.)

Sorokin D.E. Russia before the challenge: The Political economy of the answer. M.: Nauka, 2003. – 239 p. (In Russ.)

Sukharev O.S. The problem of organizing economic growth. *Ekonomicheskkiye strategii=Economic strategies.* 2017;(1):40-55. EDN: XXRVCN (In Russ.)

Tenyakov I.M. National development and economic growth: theory and Russian specifics: A textbook for graduate students of the Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University. M.: MAKS Press, 2016. – 184 p. (In Russ.)

Theory of capital and economic growth: studies. the manual. Edited by S.S. Dzarasov. M.: Publishing House of Moscow State University, 2004. – 400 p. (In Russ.)

Thomas V., Daylami M., Dhareshwar A., et al. The quality of growth. Trans. from English. M: Publishing house «The Whole World», 2001. – 301 p.

Underwater A. Returned Occultism, or The Tale of the Thin Seven; Part I. Voronezh: NPO MODEK, 1993. – 208 p. (In Russ.)

Vnuk-Lipinsky E. Sociology of public life. Trans. from Polish. M.: Mysl, 2012. – 536 p.

Information about the author

Vasiliy V. Chekmarev – Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economic Security Kostroma State University, Kostroma, Russia.

(E-mail: tcheckmar@kosgos.ru) (elibrary AuthorID: 471392) (ORCID: 0000-0002-8347-7087)

Evgeniy B. Mishin – First Deputy General Director Moscow branch of JSC Atomenergoproekt, Moscow, Russia.

(E-mail: mishin_eb@aep.ru)

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 05.09.2024; одобрена после рецензирования: 21.10.2024; принята к публикации: 01.11.2024.